

Apports d'un piège photographique pour la connaissance de la faune de Talissieu (Ain)

Michaël Delorme

2019-01-08

1 Objectifs de l'étude	1
2 Données faunistiques existantes	2
2.1 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique	2
2.2 Ligue pour la Protection des Oiseaux	2
2.3 Réserve naturelle nationale (RNN) du marais de Lavours	5
3 Méthodes	5
3.1 Piège photo	5
3.2 Analyse	6
3.3 Localisation et environnement	6
3.4 Caractéristiques des 33 sites	9
4 Résultats	11
4.1 Observations par niveau taxonomique	12
4.2 Observations en fonction du temps	17
4.3 Activité et température	25
4.4 Accumulation des espèces	26
4.5 Diversité	28
4.6 Densité par espèce	30
5 Discussion	31
5.1 Densité	31
6 Conclusion	32
7 Annexe : Schéma de la base de données	33
8 Références	35

1 Objectifs de l'étude

Depuis que le terme biodiversité s'est popularisé à la fin du XXème siècle, les inventaires naturalistes bénéficient d'un regain d'intérêt après avoir longtemps été une activité peu valorisée au sein des disciplines de l'écologie (Mauz, 2011). Ainsi des projets d'atlas sont à nouveau lancés (Atlas de la biodiversité communale, Atlas des mammifères de Rhône-Alpes) et les sites internet permettant de mutualiser les données se développent (faune-ain.org, eBird, iNaturalist,...).

Le but de notre travail est donc de contribuer à cette amélioration de la connaissance naturaliste en étudiant la faune de Talissieu et ses alentours. Le piège photo s'impose depuis quelques années comme un outil efficace pour inventorier certaines espèces (O'Connell, Nichols et Karanth, 2011) ; il sera ici un moyen de compléter les connaissances faunistiques acquises par ailleurs, en particulier pour les espèces les moins facilement détectables (Kelly, 2008).

Figure 1: Chevreuil européen, Talissieu, 06/06/2017

2 Données faunistiques existantes

Il y a peu de références concernant directement la faune de Talissieu. On peut trouver quelques éléments au détour de certaines publications, parfois anciennes : sur les peuplements piscicoles (Bulle et Dufour, 2011) ou sur des invertébrés (Delfosse, 2004 ; Jézéquel, 1961 ; Locard, 1881 ; Audibert, 2009 ; Schaffner, Raymond et Pasteur, 2000). Les sources principales de données proviennent des ZNIEFF, de faune-ain.org et de la RNN du marais de Lavours.

2.1 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique

Une première source de données plus complète est constituée par l'inventaire ZNIEFF (DREAL Rhône-Alpes, 2005) dont deux zones de type 1 (« Marais de Lavours » et « Pentes du Grand Colombier ») et deux zones de type 2 (« Bassin de Belley » et « Ensemble formé par le plateau du Retord et la chaîne du Grand Colombier ») intersectent la commune. Les espèces indiquées ne sont cependant pas localisées et ces listes restent donc potentielles pour la commune.

2.2 Ligue pour la Protection des Oiseaux

Une deuxième source de données, plus récente et géolocalisée, est issue du site internet participatif de données occasionnelles (ou données opportunistes) de la LPO faune-ain.org qui collecte des données sur les oiseaux, les mammifères et quelques autres groupes. Au 01/04/2016, ce site recensait sur la commune 15 espèces de mammifères¹ et 73 espèces d'oiseaux. Pour mémoire, 44 espèces de mammifères² sont signalées par ce site internet dans l'ensemble du département de l'Ain.

¹hors chiroptères

²*idem*

Table 1: Mammifères de Talissieu recensés par faune-ain.org ; état avril 2016, hors chiroptères

espèce	nb obs.
Blaireau européen	10
Campagnol roussâtre	1
Campagnol terrestre forme fouisseuse	2
Castor d'Eurasie	26
Cerf élaphe	6
Chamois	3
Chevreuil européen	8
Écureuil roux	32
Hérisson d'Europe	4
Martre des pins	2
Ragondin	1
Rat musqué	1
Renard roux	8
Sanglier	9
Taupe d'Europe	4

Table 2: Oiseaux de Talissieu recensés par faune-ain.org ; état avril 2016

espèce	nb obs.
Accenteur mouchet	1
Bergeronnette des ruisseaux	10
Bergeronnette grise	26
Bondrée apivore	2
Bouvreuil pivoine	2
Bruant zizi	1
Buse variable	14
Canard colvert	2
Chardonneret élégant	12
Chouette hulotte	10
Cincle plongeur	20
Circaète Jean-le-Blanc	1
Corneille noire	17
Coucou gris	15
Effraie des clochers	2
Épervier d'Europe	2
Étourneau sansonnet	1
Faucon crécerelle	1
Faucon kobez	1
Faucon pèlerin	1
Fauvette à tête noire	16
Fauvette grisette	1
Geai des chênes	30
Grand Corbeau	1
Grand Cormoran	2
Grande Aigrette	8
Grimpereau des jardins	2
Grive draine	3
Grive musicienne	6
Grosbec casse-noyaux	4
Harle bièvre	17
Héron cendré	27
Héron pourpré	1
Hirondelle de fenêtre	12
Hirondelle rustique	17
Loriot d'Europe	5
Martin-pêcheur d'Europe	12
Martinet à ventre blanc	1
Martinet noir	7
Merle noir	72
Mésange à longue queue	5
Mésange bleue	35
Mésange charbonnière	65
Mésange huppée	1
Mésange nonnette	4
Milan noir	9
Moineau domestique	29
Pic épeiche	22
Pic épeichette	1
Pic noir	6
Pic vert	6
Pie bavarde	9
Pie-grièche écorcheur	1
Pigeon biset domestique	2

espèce	nb obs.
Pigeon colombin	1
Pigeon ramier	10
Pinson des arbres	40
Pouillot fitis	1
Pouillot véloce	6
Roitelet huppé	1
Rosignol philomèle	4
Rougegorge familier	34
Rougequeue à front blanc	2
Rougequeue noir	33
Serin cini	4
Sittelle torchepot	11
Tarier pâtre	1
Tarin des aulnes	2
Tichodrome échelette	3
Torcol fourmilier	1
Tourterelle turque	11
Troglodyte mignon	24
Verdier d'Europe	5

2.3 Réserve naturelle nationale (RNN) du marais de Lavours

Une troisième source intéressante à consulter est le corpus de données de la RNN du marais de Lavours qui peut présenter des similarités de cortèges faunistiques avec Talissieu pour certains habitats (Collectif, 2014 ; Darinot *et al.*, 2010). Le plan de gestion de la réserve cite 45 espèces de mammifères (dont 19 chauves-souris) et 165 espèces d'oiseaux dans la RNN.

3 Méthodes

3.1 Piège photo

Un piège photo *TrophyCam Aggressor HD* (Bushnell, mod. 119777), puis *Spec Ops* (Browning, mod. BTC-8FHD-PX) a été disposé dans la commune de Talissieu (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France) et ses proches alentours entre avril 2016 et novembre 2018, quasiment en continu. Cette méthode de recueil de données est en effet un bon moyen d'inventaire de la faune locale (Silveira, Jácomo et Diniz-Filho, 2003). Il s'agit d'appareils déclenchés par infrarouge opérant en panchromatique la nuit et en couleur le jour avec des diodes infrarouges pour illuminer les prises de vues nocturnes. Le temps de latence du déclenchement est donné à 0,2 ou 0,4 s.

Comme il est conseillé pour un inventaire spécifique (Rovero *et al.*, 2013), le piège a été disposé de façon délibérément biaisée dans des habitats variés et représentatifs, en visant la maximisation des captures, sans cependant utiliser d'appât.

Les habitats concernés sont naturels et semi-naturels : forêt, prairie, lisières, cours d'eau ; les cultures intensives, les hameaux, les routes ou autres secteurs artificialisés n'ont pas été inventoriés. Les emplacements ont changé régulièrement afin d'optimiser la détection (Si, Kays et Ding, 2014).

De par sa nature (capteur infra-rouge), sa définition et sa latence, le piège photo capture des animaux homéothermes de taille moyenne à grosse : mammifères et oiseaux ; ce sont donc les principales espèces cibles.

Le piège était placé à la verticale, sur des troncs, à environ 60 cm de hauteur et en général orienté vers le nord (moyenne : 12 °, écart type : 1,12 °) pour éviter les phénomènes d'éblouissement. Il était programmé pour prendre 3 photos en 1 seconde puis 5 secondes plus tard une vidéo de 10 s (Bushnell)

ou des vidéos de 12 s (Browning). La sensibilité infrarouge était réglée sur *medium*. Les photos sont enregistrées à la résolution nominale de l'appareil (3264×2448 pixels ou Full HD pour la vidéo).

L'horloge des pièges photo dérive de quelques secondes par semaine ; elle est donc recalée tous les deux à trois mois environ.

3.2 Analyse

Les données sont stockées dans une base SQLite/Spatialite avec QGIS et SQLiteStudio puis analysées avec R (R Development Core Team, 2010)³.

Les données sont disponibles au téléchargement sur doi:10.5281/zenodo.2533383.

Sauf indication contraire, les observations non déterminées à l'espèce (elles sont dites « invalides ») et les humains ont été exclus. Si possible les individus indéterminés sont cependant rattachés à un niveau taxonomique supérieur (genre, famille,...). Seules les observations visuelles sont prises en compte (pas de détermination au chant lors des déclenchements). Les déclenchements intempestifs liés aux changements de luminosité, au vent dans la végétation, *etc.* n'ont pas été conservés.

Une série de photos successives d'un même individu est enregistrée comme un seul événement dont la durée est précisée dans la base de données. Un nouvel événement est créé si un animal de la même espèce est recapturé plus de 5 min après sa dernière photo.

Les effectifs des groupes ont été notés, ainsi que la température ambiante et le sexe si possible.

Les heures sont stockées en UTC pour s'affranchir des problèmes de changement d'heure légale.

Référentiel faune utilisé : TAXREF version 9 (Gargominy *et al.*, 2015).

3.3 Localisation et environnement

La zone étudiée s'étend sur $3,75 \text{ [m}^2\text{] km}^2$ dans la commune de Talissieu et sa proche périphérie, principalement dans la plaine alluviale du Séran et pour une petite partie sur le piémont du Grand Colombier.

³R version 3.4.4 (2018-03-15), bibtex 0.4.2, boot 1.3-20, circular 0.4-93, entropart 1.5-3, ggmap 2.6.1, ggrepel 0.8.0, hexbin 1.27.2, insol 1.1.1, knitr 1.21, lubridate 1.7.4, nlme 3.1-131.1, rgdal 1.3-6, RSQLite 2.1.1, scales 1.0.0, sf 0.7-2, tidyverse 1.2.1, vegan 2.5-3.

Localisation des sites

Talissieu

WGS 84

Plusieurs obstacles peuvent limiter, ou du moins gêner, les déplacements de la faune : la route départementale D904, les cours d'eau (Grand et Petit Vouard, Séran) et la voie ferrée, tous d'axe NW-SE. D'ailleurs, le suivi par collier GPS, de février 2012 à mars 2013, d'une biche (*Cervus elaphus*) capturée à Talissieu a montré que, si celle-ci s'est déplacée sur plus de 6 km vers le sud jusqu'au marais de Lavours, elle n'avait jamais franchi la ligne de chemin de fer au nord tout en y restant pourtant souvent à proximité immédiate (Tolon *et al.*, 2014).

Il est intéressant de noter que le marais de Lavours (au coin sud-est de la carte) fait partie de la « trame bleue » et que la zone boisée entre Talissieu et Béon est identifiée comme corridor écologique, reliant le marais et le massif du Grand Colombier (Anonyme, 2014).

3.3.1 Végétation

Les habitats naturels comprennent d'une part des milieux de plaine alluviale où s'étendent une aulnaie glutineuse (*Alnetum glutinosæ*) et des milieux ouverts se rattachant aux phragmitaies et cariçaies sur argiles et limons (à *Carex elata* et *C. acutiformis*) ou des prairies mésohygrophiles (*Arrhenatheretum*) et d'autre part, au nord, sur les contreforts du Grand Colombier des formations plus xérophiles avec des prairies sèches (*Mesobrometum*, *Xerobrometum*) en train de se refermer suite à la déprise agricole, puis au-dessus de la chênaie pubescente à Buis (*Buxo-Quercetum*) (Dobremez, 1972).

3.3.2 Climat

Le climat de la zone d'étude est un climat dit « semi-continentale et des marges montagnardes » où « *les températures sont moins froides qu'en montagne (elles sont cependant, à altitude égale, plus froides que partout ailleurs), les précipitations légèrement plus faibles et moins fréquentes, mais la variabilité climatique sur la normale 1971–2000 tout aussi élevée. Le faible rapport entre les précipitations d'automne et d'été est une autre caractéristique de ce type* » (Joly et al., 2010).

Au cours de l'année 2016, la température moyenne à Talissieu⁴ a été de 12,5 °C et la pluviométrie de 1058 mm. En 2017⁵ la température a été similaire (12,7 °C) mais la pluviométrie nettement plus faible (860 mm).

⁴meteo.iresmi.net

⁵ibid.

3.4 Caractéristiques des 33 sites

Table 3: Description des sites

id	nom	habitat	environnement	cible	lon.	lat.	alti. (m)	azimuth (°)	du
1	lisière D105	fourrés / aulnaie	fossé, route D105	coulée	5,724794	45,86117	235	250	
2	souille Râtel	aulnaie	forêt	souille	5,723317	45,86263	235	80	
3	clairière Sous Talissieu	aulnaie	coupe forestière	coulée et clairière	5,725927	45,86098	235	0	
4	montée Bois de Chambon	chênaie-buxaie	taillis dense	sentier	5,738316	45,86146	250	15	
5	montée bois des vignes	fraxinaie	ourlet forestier	coulée	5,732253	45,86341	240	340	
6	captage	prairie	chemin et route	cadavre	5,731254	45,86327	235	45	
7	piste Rayoux	aulnaie	forêt	bauge	5,726650	45,85743	235	0	
8	layon Sous Talissieu	aulnaie	forêt	layon	5,726324	45,86202	235	30	
9	Petit Vouard	aulnaie	forêt et ruisseau	layon	5,731790	45,85655	235	90	
10	falaise	frêne et tilleul à sous-bois de buis	taillis	sentier	5,716070	45,85526	255	330	
11	prairie	prairie	lisière	pré	5,726432	45,85583	235	10	
12	En Ratel	aulnaie	forêt	coulée	5,721218	45,86376	235	270	
13	Palatoux	chênaie-buxaie	sous-bois de buis	sentier	5,732421	45,86723	400	270	
14	Graindelières 1	aulnaie	rive	sentier	5,735518	45,85499	235	40	
15	Graindelières 2	aulnaie	forêt	coulée	5,734803	45,85490	235	90	
16	En Drossieux	forêt d'éboulis	forêt	piste	5,706777	45,86132	235	30	
17	Au Taillis	aulnaie	forêt	coulée	5,721049	45,85951	235	350	
18	Pré pourri	aulnaie	lisière cours d'eau	chemin	5,735095	45,85971	235	300	
19	Séran - Drossieux	aulnaie	lisière	berge	5,712910	45,86029	235	60	
20	sous Paradis	prairie	prairie	coulée	5,727396	45,86808	336	45	
21	ruisseau d'Yon	aulnaie	ripisylve	berge	5,696971	45,86822	239	90	
22	La Léchère	aulnaie	forêt	coulée	5,716706	45,86927	236	0	
23	Eau morte	ébrablaie à frêne	forêt	forêt	5,705935	45,86423	235	30	
24	Au Clusy	aulnaie	forêt	coulée	5,727259	45,85374	235	30	
25	voie ferrée Sous Talissieu	aulnaie	forêt	forêt	5,730517	45,85998	235	10	
26	piste En Ruyère	chênaie-buxaie	forêt	piste	5,735268	45,86755	553	320	
27	En Paradis	Chênaie pubescente - buxaie	sous bois	coulée	5,728977	45,86926	386	20	
28	chemin des chèvres	taillis chénaie pubescente	ourlet forestier	chemin	5,726416	45,86662	290	35	
29	ruisseau STEP	aulnaie	fourrés	cours d'eau, passage	5,726066	45,86267	235	190	
30	barrage castor	aulnaie	ruisseau	ruisseau	5,735197	45,86101	235	270	
31	layon Rayoux	aulnaie	forêt	coulée	5,726886	45,85750	235	270	
32	Saugy	aulnaie	lisière, ruisseau (intermittent)	lit	5,706040	45,86585	240	0	

id	nom	habitat	environnement	cible	lon.	lat.	alti. (m)	azimuth (°)	du
33	En Ratel (W)	aulnaie	forêt	layon	5,719926	45,86295	235	120	

Coordonnées en degrés décimaux WGS84.

La distance moyenne entre sites est de 1 124 m (écart type : 639 m, min. : 20 [m] m, max. : 3 332 [m] m)

4 Résultats

Début : 2016-04-06. Fin : 2018-11-02.

Sessions⁶ : 166, totalisant 19 287 h d'observation soit 804 jours caméra. Les pièges n'ont en effet pas fonctionné en continu (batteries vides, divers dysfonctionnements). Il y a eu 16 interruptions (de 11 à 1 412 heures, moyenne : 201,2 ; écart type : 403,9).

Observations brutes : 2 275.

Observations valides à l'espèce : 1 734 (76 % des observations brutes), soit 2,16 obs. j⁻¹.

Espèces observées (valides) : 38, se répartissant essentiellement entre 18 mammifères et 20 oiseaux. Le piège photo a permis de produire des observations plus récentes pour plusieurs espèces et d'ajouter à la liste communale les 8 espèces suivantes : Bécasse des bois, Chat forestier, Faisan de Colchide, Fouine, Hermine, Lièvre d'Europe, Putois d'Europe, Tourterelle des bois.

Table 4: Les 52 taxons observés par le piège photo (y compris invalides, domestiques et humains)

nom	taxon	valide	nb obs.
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	*	1
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	*	2
Blaireau européen	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	*	260
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	*	1
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	*	1
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	*	1
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	*	322
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	*	31
Cervidé indéterminé	Cervidae Goldfuss, 1820		1
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	*	6

⁶Une session correspond à une période d'observation entre deux relevés des données. Une session n'a qu'un piège et qu'une localisation.

nom	taxon	valide	nb obs.
Chat domestique	<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758	*	1
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	*	35
Chat indéterminé	<i>Felis</i> Linnaeus, 1758		8
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	*	111
Chien	<i>Canis familiaris</i> Linnaeus, 1758	*	71
Chiroptère indéterminé	Chiroptera		61
Corneille noire	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758	*	3
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	*	47
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	*	1
Fouine	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	*	14
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	*	17
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	*	6
Grive, merle,... indét.	<i>Turdus</i> Linnaeus, 1758		13
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	*	50
Hermine	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	*	3
Humain	<i>Homo sapiens</i> Linnaeus (1758)		70
Indéterminée	<i>sp.</i>		32
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	*	1
Mammifère indéterminé	Mammalia Linnaeus, 1758		71
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	*	1
Martre des pins	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	*	7
Martre ou Fouine	<i>Martes</i>		30
Merle noir	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	*	156
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	*	3
Mulot indét.	<i>Apodemus</i>		93
Mustélide indéterminé	Mustelidae Fischer, 1817		14
Oiseau indéterminé	Aves		51
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	*	1
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	*	1
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	*	17
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	*	3
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	*	1
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	*	42
Rat indét.	<i>Rattus</i> Fischer, 1803		45
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	*	228
Rongeur indéterminé	Rodentia Bowdich, 1821		51
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	*	6
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	*	1
Sanglier d'Eurasie	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	*	280
Serpent indéterminé	Squamata Oppel, 1811		1
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	*	1
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	*	1

En positionnant le piège sur des coulées, on capture bien évidemment les espèces les plus communes que sont les Sangliers d'Eurasie, les Merles noirs, les Renards roux ou les Blaireaux européens mais aussi des animaux plus discrets comme le Chat forestier ou la Bécasse des bois.

4.1 Observations par niveau taxonomique

4.1.1 Par classe

(hors humains et indéterminé total)

Piège photo

Talissieu

06/04/2016 – 02/11/2018

Plus des trois quarts des observations concernent les mammifères. Les oiseaux ne sont pas tous détectés à cause de leur vélocité qui peut résulter en des images « vides ». De la même façon des chauves-souris déclenchent le piège sans laisser de traces photographiques ; elles sont cependant parfois capturées sur des vidéos d'autres espèces (Castor d'Europe). Un serpent indéterminé a été observé à l'occasion d'un déclenchement par un Blaireau européen.

Parmi les 16 espèces de mammifères sauvages observées, les trois plus communes sont le Castor d'Europe, le Sanglier d'Eurasie et le Blaireau européen ; elles cumulent, à elles trois, 37,9 % de toutes les observations. Notons que faune-ain.org mettait en tête, pour le nombre d'observations : Écureuil roux, Castor d'Eurasie, Blaireau européen.

4.1.2 Par ordre

(hors humains et indéterminé total)

06/04/2016 – 02/11/2018

4.1.3 Par famille

(hors humains et indéterminé total)

06/04/2016 – 02/11/2018

4.1.4 Par espèce

4.1.4.1 Observations valides

4.1.4.2 Toutes observations

(hors humain et indéterminé total)

Piège photo

Talissieu

06/04/2016 – 02/11/2018

4.2 Observations en fonction du temps

4.2.1 Par mois

Les observations ont été particulièrement nombreuses durant l'été 2017 grâce à des localisations favorables permettant souvent des observations répétées (Castor d'Europe, Blaireau européen).

4.2.2 Par heure du jour

Piège photo

Talissieu

4.2.3 Par heure du jour et espèce

06/04/2016 – 02/11/2018

Cependant les variations de durée du jour au cours de l'année nuisent à la pertinence de ces graphiques. Il vaut mieux se référer aux heures de l'aube et du crépuscule. La bibliothèque *inso1* (Corripio, 2014) permet de connaître le statut jour/nuit de l'observation en fonction de la date ; cela permet de savoir si l'observation est nocturne ou diurne malgré les changements d'heure de l'aube et du crépuscule au fil des saisons.

Nycthémère

Piège photo Talissieu

06/04/2016 – 02/11/2018

4.2.4 Par site

4.3 Activité et température

Uniquement pour les données issues du piège Bushnell.

06/04/2016 – 02/11/2018

4.4 Accumulation des espèces

4.4.1 Par site

Calcul avec *vegan* (Oksanen *et al.*, 2018).

Courbe d'accumulation des espèces (et IC_{95%})

Piège photo Talissieu

06/04/2016 – 02/11/2018

4.4.2 En fonction du temps

On constate l'apparition d'une nouvelle espèce pour un temps d'observation médian de 205 h (IC_{95%} bootstrap : 143–315) ou une moyenne de 484 h (IC_{95%} : 257–710). Mais on voit cependant sur le graphique ci-dessous que ces valeurs ne sont pas constantes : on trouve rapidement les espèces les plus communes puis au bout de 3 mois environ la pente de la courbe s'infléchit et les nouvelles espèces apparaissent plus rarement bien qu'à un rythme à peu près constant.

4.5 Diversité

4.5.1 Indice de Shannon

Calcul avec *vegan* (Oksanen *et al.*, 2018).

Table 5: Indice de Shannon par site

site	H'
Au Clusy	0,61
Au Taillis	1,32
barrage castor	1,47
chemin des chèvres	0,00
clairière Sous Talissieu	1,38
Eau morte	2,10
En Drossieux	1,34
En Paradis	1,63
En Ratel	2,18
En Ratel (W)	0,00
falaise	0,57
Graindelières 1	1,75
Graindelières 2	1,41
La Léchère	1,45
layon Rayoux	1,30
layon Sous Talissieu	0,64
lisière D105	1,24
montée Bois de Chambon	1,66
montée bois des vignes	1,51
Palatoux	1,15
Petit Vouard	1,85

site	H'
piste En Ruyère	1,38
piste Rayoux	1,38
prairie	1,15
Pré pourri	0,81
ruisseau d'Yon	0,06
ruisseau STEP	1,26
Saugey	1,56
Séran - Drossieux	2,34
souille Râtel	1,79
sous Paradis	0,76
voie ferrée Sous Talissieu	1,61

4.5.2 Nombre effectif d'espèces (nombre de Hill)

Le nombre de Hill est une autre mesure de la diversité spécifique ; il donne « le nombre d'espèces équiprobables nécessaires pour obtenir la même diversité » (Marcon, 2017), cela correspond plus intuitivement au nombre d'espèces très abondantes et il permet de comparer des communautés (Moreno *et al.*, 2017). Pour cette étude : ${}^2D = 7,3$.

4.5.3 Diversité et pression d'observation

Diversité et pression d'observation

Talissieu

06/04/2016 – 02/11/2018

Il y a un lien significatif entre la diversité et la pression d'observation ($\beta = 0,06$ pour 100 h, $p = 0,02$, *Generalized least squares* sans autocorrélation spatiale identifiée).

4.6 Densité par espèce

Il est possible d'estimer des densités d'individus par un modèle de rencontre aléatoire (Rowcliffe *et al.*, 2008) :

$$D = \frac{y}{t} \cdot \frac{\pi}{v \cdot r \cdot (2 + \theta)}$$

avec D : la densité (de groupe ou d'individu), y : le nombre de contacts, t : le temps, v : la vitesse de déplacement, r : le rayon de détection et θ : le champ de visée.

En prenant une vitesse de déplacement de 1 m s^{-1} , un rayon de détection de 10 m, un angle de champ de 45° et en corrigeant avec la taille de groupe moyenne, on obtient les densités suivantes, sur les données valides à l'espèce (hors oiseaux et espèces domestiques) :

Table 6: Densité estimée

espèce	nb obs.	taille groupe	densité (km^{-2})	IC ₉₅ %
Blaireau européen	260	1,0	4,40	1,81 – 6,76
Castor d'Europe	322	1,0	5,38	0,45 – 10,26
Cerf élaphe	31	1,3	0,67	0,24 – 1,01
Chamois	6	1,0	0,10	0,02 – 0,18
Chat forestier	35	1,0	0,57	0,28 – 0,84
Chevreuril européen	111	1,1	1,95	1,45 – 2,53
Écureuil roux	47	1,0	0,76	0,19 – 1,26
Fouine	14	1,0	0,23	0,14 – 0,32
Hermine	3	1,0	0,05	0,02 – 0,08
Martre des pins	7	1,0	0,11	0,06 – 0,17
Ragondin	42	1,1	0,73	0,1 – 1,35
Renard roux	228	1,0	3,75	2,37 – 5,06
Sanglier d'Eurasie	280	1,5	6,90	4,57 – 9,14

NB : intervalle de confiance à 95 % calculé par bootstrap (Efron et Tibshirani, 1993) avec 500 échantillons des localisations.

Densité estimée de quelques espèces

Talissieu

06/04/2016 – 02/11/2018

Nous pouvons estimer le nombre de sangliers présents sur la commune. Les habitats favorables (forêts et landes) correspondant aux zones échantillonnées sur la commune s'étendent sur 313 ha (d'après Inglada, 2018), ce qui donne une abondance estimée de 21.6 individus ($IC_{95\%}$: 14.3–28.6).

5 Discussion

Le piège photo est finalement assez limité quant aux espèces observées ; cela est encore plus vrai avec les limitations du modèle utilisé par rapport à du matériel professionnel (Newey *et al.*, 2015) mais surtout le fait de ne disposer que d'un seul appareil restreint les possibilités d'analyse (moindre couverture de la zone d'étude, difficulté de comparer nos sites entre eux, application problématique des modèles d'occupation...). Mais cela nous a tout de même permis d'accumuler un nombre important d'observations pour les espèces qu'il peut capturer.

On peut noter que durant la période d'étude, d'après faune-ain.org, le Lynx boréal a été observé sur la commune (9/02/2017, Sous Talissieu) ; il n'a pas été contacté par le piège photo.

5.1 Densité

L'implantation non aléatoire du piège à des emplacement supposés favorables introduit probablement un biais de surestimation de la densité ; de plus le piège n'a été posé que dans des zones naturelles. Pour une meilleure robustesse il pourrait être intéressant de stratifier les habitats entre le marais et le piémont du Grand Colombier.

A contrario, réduire les observations aux seules observations valides induit un biais, de sous-estimation cette fois, en particulier pour les espèces souvent indéterminées à l'espèce (fouine/martre, chat domestique/chat forestier,...).

Le modèle utilisé permet le calcul d'une densité moyenne sur la période d'étude ; il est probable qu'elle varie au cours des saisons selon les espèces.

Les paramètres mériteraient d'être discutés (la vitesse en particulier) et les valeurs de densité obtenues nécessiteraient d'être validées par d'autres méthodes, classiques (comptages, CMR, IKA,... voir APHAEA⁷ pour des exemples adaptés par espèce) ou plus récentes et pensées pour les pièges photos (Howe *et al.*, 2017 ; Nakashima, Fukasawa et Samejima, 2018 ; Chandler et Royle, 2013). On constate toutefois que les densités que l'on a estimées sont dans les ordres de grandeur des données connues en Europe, par exemple :

- Blaireau : 4,4 km⁻² à Talissieu pour, par exemple 0,2 à 1 en Espagne (Revilla et Palomares, 2002) ou jusqu'à 1,1 à 8,8 (Kruuk et Parish, 1982) voire 10 à 38 (Macdonald et Newman, 2002) en Angleterre ;
- Chevreuil : 1,9 km⁻² à Talissieu pour une moyenne de 10 (IC₉₅ % : 7,7–13 ; max. : 54) d'après Melis *et al.* (2009) ;
- Renard : 3,8 km⁻² à Talissieu pour, par exemple : 0,97 en moyenne en France (de 0,45 à 1,49 ; max. 6,7) (Ruelle *et al.*, 2015) ; 0,57 à 2,35 en Biélorussie (Sidorovich, Sidorovich et Izotova, 2006) ou 1,02 à 1,63 en Pologne (Panek et Bresiński, 2002) ;
- Sanglier : 6,9 km⁻² à Talissieu pour une moyenne de 1,4 (IC₉₅ % : 0,8–2 ; max. : 10) d'après Melis *et al.* (2006). Plus proche de nous (canton de Genève) Hebeisen *et al.* (2008) ont mesuré une densité d'environ 10 km⁻² (écart type ±0,6).

6 Conclusion

Nous avons pu avoir de nouvelles informations sur des mammifères et un peu sur les oiseaux ; il reste de nombreux groupes taxonomiques qui mériteraient d'autres investigations.

Citation :

Delorme M. , 2 019. Apports d'un piège photographique pour la connaissance de la faune de Talissieu (Ain). doi:10.5281/zenodo.2533381

⁷<http://www.aphaea.eu/cards/species>

7 Annexe : Schéma de la base de données

Figure 2: Diagramme entités-relations

8 Références

- Agostinelli C., Lund U. *R package circular: Circular Statistics (version 0.4-93)*. CA: Department of Environmental Sciences, Informatics; Statistics, Ca' Foscari University, Venice, Italy. UL: Department of Statistics, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, USA : [s.n.], 2017. Disponible sur : < <https://r-forge.r-project.org/projects/circular/> >
- Anonyme. *Schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes*. [s.l.] : Région Rhône-Alpes et DREAL Rhône-Alpes, 2014. Disponible sur : < <http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/srce-rhone-alpes-a10983.html> >
- Audibert C. « Aperçu de la faune malacologique du sud du Bugey et présence de *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 au lac d'Ambléon (Mollusca, Vertiginidae) ». *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*. 2009. Vol. 78, n° 9, p. 207-216. Disponible sur : < <https://doi.org/10.3406/linly.2009.13729> >
- Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-jones T., Moutou F., Zima J., Chevallier J., Norwood J., Valera Simo J. *Mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient*. Paris: Delachaux, 2017. ISBN : 978-2-603-02525-3.
- Bivand R., Keitt T., Rowlingson B. *rgdal: Bindings for the 'Geospatial' Data Abstraction Library*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=rgdal> >
- Bulle B., Dufour B. *Diagnostic des peuplements piscicoles des cours d'eau du bassin versant du Séran (01)*. Champagne-en-Valromey: Syndicat Mixte S.E.R.A.N, 2011. Disponible sur : < http://www.federation-peche-ain.com/IMG/pdf/consolide_-_Rapport_etude_piscicole_seran_2011_BB.pdf >
- Canty A., Ripley B. D. *boot: Bootstrap R (S-Plus) Functions*. [s.l.] : [s.n.], 2017.
- Carr D., Nicholas Lewin-Koh, Maechler M., Deepayan Sarkar. *hexbin: Hexagonal Binning Routines*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=hexbin> >
- Chandler R. B., Royle J. A. « Spatially Explicit Models for Inference about Density in Unmarked or Partially Marked Populations ». *The Annals of Applied Statistics*. juin 2013. Vol. 7, n° 2, p. 936-954. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1214/12-AOAS610> >
- Collectif. *Bilan de 30 ans d'études scientifiques dans le marais de Lavours*. Lyon: Société linnéenne de Lyon, 2014. (Bulletin hors série, 3) ISBN : 978-2-9531930-8-4.
- Corripio J. G. *insol: Solar Radiation*. [s.l.] : [s.n.], 2014. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=insol> >
- Darinot F., Ducruet M., Foussadier R., Guérin C., Rozier Y. *Plan de gestion 2011-2020 de la Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours*. Chindrieux: EID, 2010. Disponible sur : < http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201637_A06/DOCOB_A06_FR8201637_2011-2020.pdf >
- Delfosse E. « Catalogue préliminaire des Opilions de France métropolitaine (Arachnida Opiliones) ». *Bulletin de Phyllie*. 2004. n° 20, p. 34-58. Disponible sur : < <http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/pdfliteratura/Delfosse/%202004/%20Opilions/%20de/%20France/%20-%20ED.pdf> >
- Dobremez J.-F. « Carte écologique des Alpes : feuille de Belley 1/50 000 (XXXII-31) ». *Documents pour la carte de la végétation des alpes*. 1972. Vol. 10, p. 43-56. Disponible sur : < <http://ecologie-alpine.ujf-grenoble.fr/item/64/cartes/> >
- DREAL Rhône-Alpes. *Inventaire ZNIEFF rénové. TALISSIEU. Internet DREAL Rhône-Alpes*. 2005. Disponible sur : < http://www.rdbtrmc-travaux.com/spge/site_v2/article_znieffg2.php?insee=01415/&titre=Les+ZNIEFF+pr/%E9sentes+dans+une+commune+-+Ain/&page=zniefg2/ >

%2Fznieffg2_deptcommune/&dep=01/&nom_dep=Ain > (consulté le 16 juillet 2017)

- Efron B., Tibshirani R. *An Introduction to the Bootstrap*. Dordrecht : Springer, 1993. Disponible sur : < <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-4541-9> > ISBN : 978-1-4899-4541-9.
- Francois R. *bibtex: Bibtex Parser*. [s.l.] : [s.n.], 2017. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=bibtex> >
- Gargominy O., Tercerie S., Régnier C., Ramage T., Schoelincx C., Dupont P., Vandiel E., Daszkiewicz P., Poncet L. *TAXREF v9.0, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion*. Paris : Muséum national d'Histoire naturelle, 2015. Disponible sur : < <https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/9.0/menu> >
- Grolemund G., Wickham H. « Dates and Times Made Easy with lubridate ». *Journal of Statistical Software*. 2011. Vol. 40, n° 3, p. 1-25. Disponible sur : < <http://www.jstatsoft.org/v40/i03/> >
- Hebeisen C., Fattebert J., Baubet E., Fischer C. « Estimating Wild Boar (*Sus Scrofa*) Abundance and Density Using Capture–Resights in Canton of Geneva, Switzerland ». *European Journal of Wildlife Research*. août 2008. Vol. 54, n° 3, p. 391-401. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1007/s10344-007-0156-5> >
- Howe E. J., Buckland S. T., Després-Einspenner M.-L., Kühl H. S. « Distance Sampling with Camera Traps ». *Methods in Ecology and Evolution*. 2017. p. n/a-n/a. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12790> >
- Inglada J. *Carte d'occupation du sol 2017*. juin 2018. Disponible sur : < <http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/posts/2018-06-06-carte-s2-2017-vecteur/> > (consulté le 30 septembre 2018)
- Jézéquel J. F. « Contribution à l'étude des Zelotes femelles (Araneidea, Labidognatha, Gnaphosidae) de la faune française (2e note) ». *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 1961. Vol. 33, p. 594-610. Disponible sur : < http://www.bhl-europe.eu/static/a0z8w9pt/a0z8w9pt_full_pdf.pdf >
- Joly D., Brossard T., Cardot H., Cavailhes J., Hilal M., Wavresky P. « Les types de climats en France, une construction spatiale ». *Cybergeo : European Journal of Geography*. juin 2010. n° 501, Disponible sur : < <https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155> >
- Kahle D., Wickham H. « ggmap: Spatial Visualization with ggplot2 ». *The R Journal*. 2013. Vol. 5, n° 1, p. 144-161. Disponible sur : < <http://journal.r-project.org/archive/2013-1/kahle-wickham.pdf> >
- Kelly M. J. « Design, Evaluate, Refine: Camera Trap Studies for Elusive Species ». *Animal Conservation*. juin 2008. Vol. 11, n° 3, p. 182-184. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/j.1469-1795.2008.00179.x> >
- Kruuk H., Parish T. « Factors Affecting Population Density, Group Size and Territory Size of the European Badger, *Meles Meles* ». *Journal of Zoology*. janvier 1982. Vol. 196, n° 1, p. 31-39. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1982.tb03492.x> >
- Locard A. *Catalogue des mollusques vivants terrestres et aquatiques du département de l'Ain*. Lyon : Henri Georg, 1881. Disponible sur : < <https://archive.org/details/cataloguedesmoll00loca> >
- Macdonald D. W., Newman C. « Population Dynamics of Badgers (*Meles Meles*) in Oxfordshire, U.K.: Numbers, Density and Cohort Life Histories, and a Possible Role of Climate Change in Population Growth ». *Journal of Zoology*. janvier 2002. Vol. 256, n° 1, p. 121-138. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1017/S0952836902000158> >
- Marcon E. *Mesures de la biodiversité*. Kourou : UMR Écologie des forêts de Guyane, 2017. Disponible sur : < https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/cel-01205813/file/Mesures_de_la_Biodiversite.pdf >
- Marcon E., Hérault B. « entropart: An R Package to Measure and Partition Diversity ». *Journal of Statistical Software*. 2015. Vol. 67, n° 8, p. 1-26. Disponible sur : < <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i08> >
- Mauz I. « Le renouveau des inventaires naturalistes au début du XXIe siècle ». *Quaderni. Com-*

- munication, technologies, pouvoir*. septembre 2011. n° 76, p. 13-23. Disponible sur : < <https://doi.org/10.4000/quaderni.81> >
- Meek P. D., Ballard G., Claridge A., Kays R., Moseby K., O'Brien T., O'Connell A., Sanderson J., Swann D. E., Tobler M., Townsend S. « Recommended Guiding Principles for Reporting on Camera Trapping Research ». *Biodiversity and Conservation*. août 2014. Vol. 23, n° 9, p. 2321-2343. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1007/s10531-014-0712-8> >
- Melis C., Jędrzejewska B., Apollonio M., Bartoń K. A., Jędrzejewski W., Linnell J. D., Kojola I., Kusak J., Adamic M., Ciuti S., Delehan I., Dykyy I., Krapinec K., Mattioli L., Sagaydak A., Samchuk N., Schmidt K., Shkvyrya M., Sidorovich V. E., Zawadzka B., Zhyla S. « Predation Has a Greater Impact in Less Productive Environments: Variation in Roe Deer, *Capreolus Capreolus*, Population Density across Europe ». *Global Ecology and Biogeography*. novembre 2009. Vol. 18, n° 6, p. 724-734. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00480.x> >
- Melis C., Szafrńska P. A., Jędrzejewska B., Bartoń K. « Biogeographical Variation in the Population Density of Wild Boar (*Sus Scrofa*) in Western Eurasia ». *Journal of Biogeography*. mai 2006. Vol. 33, n° 5, p. 803-811. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01434.x> >
- Moreno C. E., Calderón-Patrón J. M., Arroyo-Rodríguez V., Barragán F., Escobar F., Gómez-Ortiz Y., Martín-Regalado N., Martínez-Falcón A. P., Martínez-Morales M. Á., Mendoza E., Ortega-Martínez I. J., Pérez-Hernández C. X., Pineda E., Pineda-López R., Rios-Díaz C. L., Rodríguez P., Rosas F., Schondube J. E., Zuria I. « Measuring Biodiversity in the Anthropocene: A Simple Guide to Helpful Methods ». *Biodiversity and Conservation*. novembre 2017. Vol. 26, n° 12, p. 2993-2998. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1007/s10531-017-1401-1> >
- Müller K., Wickham H., James D. A., Falcon S. *RSQLite: 'SQLite' Interface for R*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=RSQLite> >
- Nakashima Y., Fukasawa K., Samejima H. « Estimating Animal Density without Individual Recognition Using Information Derivable Exclusively from Camera Traps ». *Journal of Applied Ecology*. mars 2018. Vol. 55, n° 2, p. 735-744. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13059> >
- Newey S., Davidson P., Nazir S., Fairhurst G., Verdicchio F., Irvine R. J., Wal R. van der. « Limitations of Recreational Camera Traps for Wildlife Management and Conservation Research: A Practitioner's Perspective ». *Ambio*. novembre 2015. Vol. 44, n° 4, p. 624-635. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0713-1> >
- Oksanen J., Blanchet F. G., Friendly M., Kindt R., Legendre P., McGlinn D., Minchin P. R., O'Hara R. B., Simpson G. L., Solymos P., Stevens M. H. H., Szoecs E., Wagner H. *vegan: Community Ecology Package*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=vegan> >
- O'Connell A. F., Nichols J. D., Karanth K. U. *Camera Traps in Animal Ecology: Methods and Analyses*. Tokyo : Springer, 2011. ISBN : 978-4-431-99494-7.
- Panek M., Bresiński W. « Red Fox *Vulpes Vulpes* Density and Habitat Use in a Rural Area of Western Poland in the End of 1990s, Compared with the Turn of 1970s ». *Acta Theriologica*. décembre 2002. Vol. 47, n° 4, p. 433-442. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1007/BF03192468> >
- Pebesma E. « Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data ». *The R Journal*. 2018. Disponible sur : < <https://journal.r-project.org/archive/2018/RJ-2018-009/index.html> >
- Pinheiro J., Bates D., DebRoy S., Sarkar D., R Core Team. *nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=nlme> >
- R Development Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. 2010. Disponible sur : < <http://www.R-project.org/> >
- Revilla E., Palomares F. « Spatial Organization, Group Living and Ecological Correlates in Low-Density Populations of Eurasian Badgers, *Meles Meles* ». *Journal of Animal Ecology*. mai 2002. Vol. 71, n° 3, p. 497-512. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2002.00617.x> >
- Rovero F., Zimmermann F., Berzi D., Meek P. « "Which Camera Trap Type and How Many Do I Need?"

- A Review of Camera Features and Study Designs for a Range of Wildlife Research Applications ». *Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy*. 2013. Vol. 24, n° 2, p. 148-156. Disponible sur : < <https://doi.org/10.4404/hystrix-24.2-6316> >
- Rowcliffe J. M., Field J., Turvey S. T., Carbone C. « Estimating Animal Density Using Camera Traps without the Need for Individual Recognition ». *Journal of Applied Ecology*. 2008. Vol. 45, n° 4, p. 1228-1236. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2008.01473.x> >
- Ruette S., Lieury N., Albaret M., Arnauduc J.-P., Devillard S. « Évolution des populations de renards en France. Analyse des suivis réalisés par comptages nocturnes (2004-2013) ». *Faune Sauvage*. 2015. n° 306, p. 37-42. Disponible sur : < http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/carnivores/petits/FS_306_evolution_populations_renards.pdf >
- Schaffner F., Raymond M., Pasteur N. « Genetic Differentiation of *Anopheles Claviger s.s.* in France and Neighbouring Countries ». *Medical and Veterinary Entomology*. septembre 2000. Vol. 14, n° 3, p. 264-271. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1046/j.1365-2915.2000.00232.x> >
- Si X., Kays R., Ding P. « How Long Is Enough to Detect Terrestrial Animals? Estimating the Minimum Trapping Effort on Camera Traps ». *PeerJ*. mai 2014. Vol. 2, p. e374. Disponible sur : < <https://doi.org/10.7717/peerj.374> >
- Sidorovich V. E., Sidorovich A. A., Izotova I. V. « Variations in the Diet and Population Density of the Red Fox *Vulpes Vulpes* in the Mixed Woodlands of Northern Belarus ». *Mammalian Biology*. 2006. Vol. 2, n° 71, p. 74-89. Disponible sur : < <https://doi.org/10.1016/j.mambio.2005.12.001> >
- Silveira L., Jácomo A. T. A., Diniz-Filho J. A. F. « Camera Trap, Line Transect Census and Track Surveys: A Comparative Evaluation ». *Biological Conservation*. décembre 2003. Vol. 114, n° 3, p. 351-355. Disponible sur : < [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(03\)00063-6](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(03)00063-6) >
- Slowikowski K. *ggrepel: Automatically Position Non-Overlapping Text Labels with 'ggplot2'*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=ggrepel> >
- Tolon V., Chenesseau D., Ferrier C., Fisher C., Bombois J., Said S. *Le cerf sur le massif jurassien. Rapport scientifique*. [s.l.] : INTERREG CERF IVA, 2014. Disponible sur : < http://www.cerf-massif-jurassien.fr/medias/rapport_INTRREG_cerf_scientifique.pdf >
- Wickham H. *tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse'*. [s.l.] : [s.n.], 2017. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse> >
- Wickham H. *scales: Scale Functions for Visualization*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://CRAN.R-project.org/package=scales> >
- Xie Y. *knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R*. [s.l.] : [s.n.], 2018. Disponible sur : < <https://yihui.name/knitr/> >